

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Haydarov Humoyun Begmurod o'g'li

TURLI MAMLAKATLARDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINING RIVOJLANISH TARIXI
XUSUSAN O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA KAPITAL BOZORINING TUTGAN O'RNI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/SENTABR

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL